

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

AYLANMA MABLAG'LAR AYLANUVCHANLIGINI TEZLASHTIRISHNING ASOSIY YO'LLARI

ORCID: 0000-0002-4001-1885

Fayziyev Oybek Raximovich

Alfraganus University nodavlat oliy ta'lim tashkiloti,
Iqtisodiyot fakulteti, "Moliya" kafedrası dotsenti, i.f.f.d. (PhD),
Toshkent kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada aylanma kapitalning mazmuni va mohiyatini respublikamiz va xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan berilgan ilmiy qarashlari tahlil qilinib, aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligiga, xususan aylanuvchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan tashqi iqtisodiy omillar tadqiqot obyekti misolida o'rganilgan. Shuningdek, korxonaning to'lov qobiliyati va moliyaviy holatining yaxshilanishi uchun korxonalarining aylanma mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirishga doir ichki imkoniyatlar va aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirish yo'llari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: doiraviy aylanish, aylanma mablag', aylanma kapital, gorizontal va vertikal integratsiyalashuv, aylanuvchanlik koeffitsiyenti, aylanish tezligi, tugallanmagan ishlab chiqarish.

Abstract: This article analyzes the content and essence of working capital, taking into account the scientific views of our republican and foreign economists, and also studies foreign economic factors that have a negative impact on the efficiency of using working capital. Special attention is given to the analysis of capital turnover using the example of the object of study. In addition, internal opportunities for increasing the efficiency of using working capital of enterprises and ways to accelerate the turnover of working capital to improve the solvency and financial condition of the enterprise are noted.

Key words: circular turnover, working capital, working capital, horizontal and vertical integration, turnover ratio, turnover rate, work in progress.

Аннотация: В данной статье анализируются содержание и сущность оборотного капитала с учетом научных взглядов наших республиканских и зарубежных экономистов, а также изучаются внешнеэкономические факторы, оказывающие негативное влияние на эффективность использования оборотного капитала, особое внимание уделяется на анализ оборачиваемости капитала на примере объекта исследования. Кроме того, отмечены внутренние возможности повышения эффективности использования оборотных средств предприятий и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств для улучшения платежеспособности и финансового состояния предприятия.

Ключевые слова: круговой оборот, оборотные средства, оборотный капитал, горизонтальная и вертикальная интеграция, коэффициент оборачиваемости, скорость оборота, незавершенное производство.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak" nomli ma'ruzasida: "ikkinchi – ayrim fermer xo'jaliklari yetarlicha aylanma mablag'lar, zarur texnika va boshqa moddiy-texnik resurslarga ega emas. Bu qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligiga, shartnoma majburiyatlari bajarilishiga va fermer xo'jaliklarining rentabelligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda"[1] deb ta'kidlangan. Darhaqiqat, korxonalarda aylanma mablag'larni oqilona tashkil etish, rejalashtirish va ulardan samarali foydalanish xo'jalik jarayonlariga (ta'minot, ishlab chiqarish, sotish), moliyaviy natijalar va moliyaviy holatga faol ta'sir ko'rsatib, muayyan shart-sharoitlarda eng kam aylanma mablag'lar bilan iqtisodiy samaraga erishish imkoniyatini yaratadi. Bunda iqtisod qilingan moddiy va moliyaviy resurslar keyinchalik qilinadigan investitsiyalar uchun ichki manba bo'lib, korxonaning moliyaviy barqarorligi va to'lov qobiliyatini mustahkamlaydi. Natijada, korxonalar hisob-kitob majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajarib, moliya-xo'jalik faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Aylanma mablag'lar va ularning aylanuvchanligi hamda ulardan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Masalan, rossiyalik soha olimlaridan professor G.B.Polyak:

“Aylanma kapital (aylanma mablag‘lar) – tashkilot (korxon)ning joriy aktivlariga qo‘yilgan kapitalning eng serharakat qismi” [2] deb ta‘riflaydi va o‘z navbatida aylanma ishlab chiqarish fondlari va muomala fondlariga bo‘lgan. Professor M.L.Lishanskiy fikriga ko‘ra esa, “Aylanma kapital – bu bir ishlab chiqarish-tijorat sikliga sarflangan aylanma ishlab chiqarish aktivlari va muomala sohasidagi aktivlar ko‘rinishidagi moliyaviy va kredit resurslarining to‘plami” [3]. Professor N.V.Kolchina tahriri ostida chop etilgan “Korxonalar moliyasi (Finansy predpriyatiy)” darsligida mualliflar jamoasi tomonidan: “Aylanma kapital – bu xo‘jalik faoliyati jarayoniga xizmat ko‘rsatadigan, bir vaqtning o‘zida ham ishlab chiqarish jarayonida, ham mahsulot sotish jarayonida ishtirok etadigan mablag‘lar. Korxon aylanma mablag‘larining asosiy maqsadi – ishlab chiqarish va muomala jarayonining uzluksizligi va bir maromda kechishini ta‘minlashdan iborat” [4] deb ta‘riflangan. Ushbu ikkala ta‘rif “aylanma kapital” deb boshlanib, lekin mazmunan uning aktiv qismini tavsiflaydi, jumladan, ishlab chiqarish va muomala sohasidagi aylanma aktivlarga turkumlanishi bilan cheklangan. Ishlab chiqarish fondlarining moddiy ifodasi ishlab chiqarish vositalari bo‘lib, ular mehnat predmetlari va mehnat qurollariga bo‘linadi. Tayyor mahsulot pul mablag‘lari va hisob-kitobdagi mablag‘lar bilan birga muomala fondlarini tashkil etadi. So‘ngra u aylanma mablag‘larni doiraviy aylanishini tavsiflab, “Korxon fondlarining doiraviy aylanishi faqatgina pul shaklidagi ma‘lum avanslashgan qiymat mavjud bo‘lganidagina sodir bo‘lishi mumkin. Doiraviy aylanishga kirganida, u bundan chiqib ketmaydi, izchil ravishda o‘zining funksional shaklini o‘zgartirib boradi. Ushbu qiymat pul shaklida korxonaning aylanma mablag‘larini tashkil etadi”[5] deb ta‘kidlaydi. A.M. Babich va L.N. Pavlovalar tomonidan berilgan ta‘rifga ko‘ra: “Aylanma mablag‘lar, qoidaga ko‘ra, bitta ishlab chiqarish sikli davomida mehnat buyumlari sifatida foydalaniladigan va natural shaklda amal qiladigan, moddiy buyumlashgan qiymatliklar to‘plamining bahosidan iborat. Shuningdek, aylanma mablag‘larga asosiy vositalar tarkibiga qo‘shilmaydigan, qiymat shaklida baholangan mehnat vositalari ham kiritiladi. Aylanma mablag‘lar – korxon aktivlarining harakatchan (mobil) qismi bo‘lib, shuning uchun ularni moliyalashtirish ma‘lum tarkibi va strukturasi saqlab turishga qaratiladi. Korxonaning aylanma mablag‘lariga quyidagilar kiradi:

- tovar-moddiy qiymatliklar zaxiralari;
- debitorlik qarzlari;
- hisob-kitoblardagi mablag‘lar;
- pul mablag‘lari”[6].

Ushbu ta‘rifda aylanma aktivlarning iqtisodiy mazmuni ma‘lum darajada batafsil ochib berilgan bo‘lsada, moliyalashtirish manbai (passiv) sifatidagi jihatlari yetarli yoritilmagan. Shuningdek, aylanma aktivlarni turkumlashda “debitorlik qarzlari” va “hisob-kitoblardagi mablag‘lar” tushunchalari mazmunan bir xil bo‘lib, ikkinchisi kengroq bo‘lishi mumkin. Bu tushunchalar turli lug‘aviy manbalarda ham turlicha ta‘riflangan. Jumladan, professor V.A.Chjen tahriri ostida chop etilgan “Yazik biznesa” lug‘atida berilgan ta‘rifga ko‘ra: “Aylanma aktivlar (ingl. current assets) birlashmalar, korxonalar va tashkilotlar buxgalteriya balansining aktivida aks ettiriladigan, me‘yorlanadigan va me‘yorlanmaydigan aylanma mablag‘lar” [7]. V.M.Kuznetsov tomonidan tuzilgan “Основы рыночного хозяйства” nomli atamalar lug‘atida “Aylanma mablag‘lar kapitalning aylanishi va doiraviy aylanishini ta‘minlaydigan, moddiy va pul resurslari. Ular aylanma fondlar va muomala fondlaridan iborat” [8] deb ta‘riflangan. A.A.Blagodatin, L.Sh. Lazovskiy, B.A. Rayzberglar tomonidan tuzilgan “Финансовый словарь” lug‘atida “Aylanma mablag‘lar – korxon kapitalining harakatchan qismi bo‘lib, asosiy vositalardan farqli “serharakat” va pul mablag‘lariga oson aylanadigan; ishlab chiqarish mablag‘larining ishlab chiqarish sikli davomida to‘lig‘icha iste‘mol qilinadigan qismi”[9] degan ta‘rif berilgan. O‘zbekistonlik iqtisodchi olimlardan professor A.O‘lmasov ta‘riflashicha: “Aylanma kapital – kapital (ishlab chiqarish fondlari)ning har bir ishlab chiqarish siklida sarf etiladigan va qiymati ishlab chiqarilgan tovarga to‘liq o‘tadigan qismi sarflangan aylanma kapital miqdori kapitalning doiraviy aylanishi oxirida tovar sotilishi bo‘lgan pul shaklida ishlab chiqaruvchi qo‘liga qaytadi. Xom ashyo, materiallar, yoqilg‘i va boshqa shuningdek ish kuchi sotib olishga sarflanadigan xarajatlar aylanma kapitaliga kiradi”[10]. Xorijlik va mamlakatimiz soha olimlarining fikr-mulohazalarini e‘tirof etgan holda ta‘kidlash joizki, “Aylanma aktivlar” va “joriy aktivlar” tushunchalari ko‘proq buxgalteriya hisobi, so‘nggisi buxgalteriya balansi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, ular moddiy-ashyoviy mablag‘larning qiymatini ifodalash uchun qo‘llaniladi va kapital sifatidagi mohiyatni to‘liq ochib bermaydi. “Aylanma mablag‘lar” va “aylanma fondlar” tushunchalari esa tarmoq iqtisodiyoti, moliyasi va ishlab chiqarishni tashkil etish kabi fanlarda, so‘nggisi ko‘pincha rejali-taqsimot davridagi iqtisodiy adabiyotlarda ko‘p uchraydi. Ushbu atamalar tadqiqotimiz predmetini aniq ta‘riflash va tavsiflashga yetarli imkon bermaydi. Fikrimizcha, aylanma kapital tushunchasi bunday kamchiliklardan holi, aniqrog‘i, ham aktivni, ham passivni bildiradigan, biznesda foyda olish uchun qo‘llaniladigan boshqaruv obyekti hisoblanadi. Biz ilgari surayotgan fikrga ancha yaqin ta‘rif professor T.S.Malikov tomonidan berilgan: “Aylanma kapital XYUS (xo‘jalik yurituvchi subyektlar-O‘U.) aylanma (o‘zgaruvchan, mobil) aktivlarga avanslashtirilgan kapital qiymatini o‘zida ifodalaydi. Bu kapital XYUS balansining “Aylanma aktivlar” deb nomlangan ikkinchi bo‘limida aks ettiriladi. Odatda, aylanma kapital quyidagi bir necha asosiy guruhlariga klassifikatsiya qilinadi:

- takror ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etishini hisobga olgan holda funksional mo‘ljallanganligi bo‘yicha;

- shakllantirish va moliyalashtirish manbalariga ko'ra;
- likvidlilik darajasiga qarab va boshqa belgilariga muvofiq"[11].

Ushbu ta'rifda aylanma kapitalning tadbirkorlik subyekti biznesiga qo'yilgan kapital sifatidagi mohiyati ancha keng qamrovli va batafsil ochib berilganligini ta'kidlashimiz mumkin.

Maqola matnida bayon qilinayotgan fikrning iqtisodiy mazmuniga ko'ra "aylanma mablag'lar", "aylanma aktivlar" va joriy aktivlar tushunchalari sinonim sifatida qo'llaniladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida avvalo umumiy metodologik asos sifatida dialektika; ilmiy tafakkur, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, induktiv-deduktiv, abstrakt-mantiqiy metodlar, qiyoslash kabi nazariy umumilmiy metodlardan foydalanildi. Umumilmiy empirik metodlardan esa, ilmiy va qomusiy manbalarni sharhlash, kuza-tish va retrospektiv tahlil usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aylanma mablag'lardan samarali foydalanish bir qancha omillarga bog'liq. Hozirgi vaqtda aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligiga, xususan aylanuvchanligiga quyidagi tashqi iqtisodiy omillar salbiy ta'sir ko'rsatmoqda:

Ishlab chiqarish hajmi va bozorda mahsulot (ish, xizmat)larga talabning pasayishi;

Xo'jalik munosabatlaridagi uzilishlar va tarqoqliklar;

Shartnoma va hisoblashuv-to'lov intizomining buzilishi;

Inflyatsiya sur'atlarining yuqoriligi;

Soliq yukining yuqoriligi;

Korxonalar faoliyatiga ma'muriy-boshqaruv organlarining asossiz, ko'p hollarda noqonuniy aralashuvi;

Kredit olish va ulardan foydalanishdagi muammolar va boshqalar.

Yuqorida keltirilgan omillar aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligiga korxonaning moliya-xo'jalik faoliyatiga bog'liq bo'lmagan holda ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, korxonalar aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligini oshirishning ichki imkoniyatlariga ham ega. Bular asosan quyidagilardir:

Korxonalarda, xususan klasterlar va boshqa yangi tuzilmalarda gorizontol va vertikal integratsiyalashuv, ichki iqtisodiy mexanizmning yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi;

Ishlab chiqarish zaxiralarini oqilona tashkil etish (resurstejamkorlik, norma va normativlarni maqbullashtirish, uzoq davrga mo'ljallangan va barqaror xo'jalik munosabatlarini yo'lga qo'yish va boshqalar);

Aylanma mablag'larning tugallanmagan ishlab chiqarishda turib qolishini qisqartirish (fond qaytimining pasayishini bartaraf etish, yangi texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish qurilmalarini yangilash, eng zamonaviy va arzon materiallarni qo'llash va h.k.);

Muomala jarayonini samarali tashkil etish (hisob-kitoblar tizimini takomillashtirish, sotish jarayonini oqilona tashkil etish, iste'molchilarni ularning ishlab chiqaruvchilariga yaqinlashtirish, hisob-kitoblardagi mablag'lar (debitorlik va kreditorlik qarzarlar) aylanuvchanligi ustidan muntazam nazorat o'rnatish, to'g'ridan-to'g'ri aloqalar bo'yicha buyurtmalarni bajarish).

Aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligi ma'lum ko'rsatkichlar tizimi bilan tavsiflanadi. Avvalo, tahlil uchun birlamchi ma'lumotlar bazasini shakllantiramiz (1-jadval).

1-jadval. "TCT Fish Sluster" MCHJda aylanma aktivlar samaradorligini tahlil qilish uchun birlamchi ma'lumotlar[12], [13].

K o' r s a t k i c h l a r	Satr va hisoblash usuli	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2023-y. 2021-y.g'a nisbatan. (+,-)	
					ming so'm	%
1. Sotishdan sof tushum	2sh. 010	35 342 459,58	31 134 159,89	29 027 417,99	- 6 315 041,59	-17,87
2. TMZlar	1sh. 140	34 160624,61	43 039150,93	53 700913,76	+19 540 289,15	+57,20
2.1. Ishlab chiqarish zaxiralari	1sh. 150	3 200195,55	1412539,29	12 08026,82	-1992168,74	-62,25
2.2 Tugallanmagan ishlab chiqarish	1sh. 160	29 750024,86	40280731,35	51 676939,16	21926914,30	+73,70
2.3 Tayyor mahsulot	1sh. 170	1153586,05	1258175,07	733343,04	-420243,01	-36,42
2.4 Tovarlar	1sh. 180	113636,30	87705,24	82604,74	-31031,56	-27,30
3. Debitorlar	1sh. 210	5 130 185,24	7 798 781,08	7 988 586,13	+2 858 400,89	+55,72
3.1. Xaridorlar va buyurtmachilarning qarzi	1sh. 220	939 529, 48	279,23	538 224,48	-401 305,00	- 42,71

3.2. Sho'ba va qaram xo'jalik jamiyatlari qarzi	1sh. 240	2 138 476,28	2 419 585,25	673 231,37	-1 465 244,92	-68,52
3.3. Mol yetkazib beruvchi va pudratchilarga bo'nak	1sh. 260	1 219 479,23	2 668 797,76	2 981 265,14	+1 761 785,91	+144,47
3.4. Xodimlarning boshqa operatsiyalar bo'yicha qarzi	1sh. 300	160 169,25	228 137,71	319251,48	+159 082,23	+99,32
3.5. Boshqa debitorlik qarzlari	1sh. 310	1 343 280,51	2 042 090,38	3 476 613,67	+2 133 333,16	+158,82
4. Pul mablag'lari jami	1sh. 320	1 752 485,64	1 069 424,13	297 927,11	-1 454 558,54	-83,00
4.1. Hisob-kitob scheti	1sh. 340	1 517 065,1	854 622,07	199 515,0	-1 317 550,1	-86,84
4.2. Boshqa pul mablag'lari va pul ekvivalentlari	1sh. 360	235 420,54	193 755,84	75 042,68	-160 377,86	-68,12
5. Qisqa muddatli investitsiyalar	1sh. 370	9 850 130,47	9 035 821,08	6 998 194,02	-2 851 936,45	-28,95
6. Jami joriy aktivlar	1sh. 390	50 893425,96	60 943177,22	68 995621,02	18 062 992,29	+35,49

Aylanuvchanlik koeffitsiyenti ($K_{ayl.}$) - aylanma mablag'larning ma'lum davr (yil, yarim yil, chorak)dagi aylanish tezligini tavsiflaydigan ko'rsatkich. Ushbu ko'rsatkich korxonada aylanma mablag'lari ma'lum davrda, masalan bir yilda necha marta aylanganligini bildiradi. U korxonada ma'lum davr (yil, yarim yil, chorak)da mahsulot (ish va xizmat)larni sotishdan sof tushum(SST)ni shu davrda ishlatilgan aylanma mablag'larning o'rtacha qiymati($AA_{ort.}$)ga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi:

$$K_{ayl.} = SST/AA_{ort.}, (1)$$

Demak, aylanuvchanlik koeffitsiyenti aylanma mablag'larning 1 so'miga to'g'ri keladigan sotishdan sof tushum(SST)ni bildiradi. Ushbu koeffitsiyentning oshishi aylanish(оборот)lar sonining o'sishini bildiradi va qo'yilgan aylanma mablag'larning har bir so'miga to'g'ri keladigan SSTning ko'payishidan, shuningdek o'sha hajmdagi SSTga nisbatan aylanma mablag'lar hajmining kamayishidan dalolat beradi.

2-jadval. "TCT Fish Sluster" MCHJda aylanma aktivlarning aylanuvchanlik koeffitsiyentini hisoblash, (marta) (balans guruhlari bo'yicha) [12], [13].

K o' r s a t k i c h l a r	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2023-y. 2021-y.ga n-n (+, -)
1. TMZlar bo'yicha	1,03	0,72	0,54	-0,49
2. Debitorlar bo'yicha	6,89	3,99	3,63	- 3,26
3. Pul mablag'lar bo'yicha	20,17	29,11	97,43	+77,26
4. Qisqa muddatli investitsiyalar bo'yicha	3,59	3,45	4,18	+0,59
5. Jami aylanma aktivlar bo'yicha	0,69	0,51	0,42	-0,27

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar tahlilidan umumiy xulosa shundan iborat-ki, 2021–2023-yillar oralag'ida korxonada aylanma aktivlar aylanuvchanligi juda yomonlashgan. Keskin yomonlashuv TMZlar va debitor qarzlari bo'yicha yaqqol ko'rinadi. Xususan, TMZlar aylanuvchanligi 2021-yilda o'zi talab darajasida bo'lmagan, ya'ni 1,03 (ya'ni yilda atigi bir martadan sal oshgan) bo'lsa, 2022-yil – 0,72 va 2023-yilda 0,54 ni tashkil etib, deyarli ikki marta sekinlashgan.

Debitorlik qarzlarning aylanuvchanligi yil sayin pasayib (2021-yilda 6,89, 2022-yilda 3,99, 2023-yilda 3,63) sekinlashish -3,26-martani tashkil etgan, albatta, bu ham juda salbiy holat. Bir qarashda, pul mablag'lari va qisqa muddatli investitsiyalar aylanuvchanligida ijobiy tendensiya kuzatilayotgandek ko'rinadi. Masalan, ularning aylanuvchanligi mos ravishda: 2021-yilda 20,17 va 3,59; 2022-yilda 29,11 va 3,45; 2023-yilda 97,43 va 4,18 bo'lib, tezlashish +77,26 va +0,59-martani tashkil etgan. Lekin, uni bu toifa yuqori likvidli aylanma aktivlar uchun yaxshi deb hisoblash mumkin emas. Xususan, qisqa muddatli investitsiyalardan foydalanish samaradorligi juda past darajada. Ko'rinib turibdiki, aylanma aktivlarning umumiy aylanuvchanlik ko'rsatkichlari ulardan foydalanish samaradorligini umumiyroq tavsiflab, o'zgarishlar aynan qaysi omil hisobiga va nima uchun sodir bo'lganligini to'liq ochib bera olmaydi. Shuning uchun, xuddi shu uslubdagi tahlil ishlarini balansning alohida moddalar bo'yicha davom ettiramiz. Yuqorida TMZlar aylanuvchanligi 2021-yilda o'zi talab darajasida bo'lmasada, (1,03, ya'ni yilda atigi bir martadan sal oshgan), 2022-yil – 0,72 va 2023-yilda 0,54 ni tashkil etib, deyarli

ikki marta sekinlashganligining guvohi bo'ldik. Lekin, bu tahlildan, aylanuvchanlikning bunday yomonlashuvi, TMZlarning qaysi turi hisobiga sodir bo'lganligini aniqlashning imkoni yo'q. Shuning uchun aylanma mablag'lar aylanuvchanligining xususiy ko'rsatkichlarini aniqlash va tahlil qilish zarurati vujudga keladi. Aylanuvchanlikning xususiy ko'rsatkichlari har bir balans moddasi bo'yicha aylanma mablag'lardan foydalanish darajasini aks ettiradi. Fikrimiz dalili sifatida yuqorida keltirilgan ma'lumotlar (Buxgalteriya balansi (1-sh.)ning yiriklashtirilgan guruhlari - 140+210+320+370 satrlar) bo'yicha tahlilning (2-jadvalga qarang) mantiqiy davomini har bir modda bo'yicha amalga oshiramiz (3-jadval).

3-jadval. "TCT Fish Sluster" MCHJda aylanma aktivlarning aylanuvchanligi, (marta) (balansning alohida moddalari bo'yicha) [12], [13].

K o' r s a t k i c h l a r	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2023-y. 2021 y.ga n-n (+, -)
1. TMZlar bo'yicha	1,03	0,72	0,54	-0,49
1.1. Ishlab chiqarish zaxiralari	11,04	22,04	24,03	12,99
1.2. Tugallanmagan ishlab chiqarish	1,19	0,77	0,56	-0,63
1.3. Tayyor mahsulotlar bo'yicha	30,64	24,75	39,58	8,94
1.4. Tovarlar bo'yicha	311,01	354,99	351,40	40,39
2. Debitorlik qarzlari bo'yicha	6,89	3,99	3,63	- 3,26
3.1. Xaridorlar va buyurtmachilar qarzi	37,62	70,88	53,93	+ 16,31
3.2. Sho'ba va qaram xo'jalik jamiyatlari qarzi bo'yicha	16,53	12,87	43?11	+26,58
3.3. Mol yetkazib beruvchi va pudratchilarga bo'naklar bo'yicha	28,98	11,67	9,74	-19,24
3.4. Xodimlarning boshqa operatsiyalari bo'yicha qarzi bo'yicha	220,65	136,47	90,92	-129,72
3.5. Boshqa debitorlik qarzlari	26,31	15,25	8,35	-17,97
3. Pul mablag'larining bo'yicha	20,17	29,11	97,43	+77,26
3.1. Hisob-kitob scheti bo'yicha	23,30	36,43	145,49	+122,19
3.2. Boshqa pul va pul ekvivalentlari bo'yicha	150,12	160,69	386,81	+236,69
4. Qisqa muddatli investitsiyalar bo'yicha	3,59	3,45	4,18	+0,59
5. Jami aylanma aktivlar bo'yicha	0,69	0,51	0,42	-0,27

3-jadval ma'lumotlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, TMZlar bo'yicha aylanuvchanlikning keskin pasayishi, xususan 2023-yilda 0,54 ni tashkil etib, 2021-yilga (1,03) nisbatan deyarli ikki marta sekinlashgan. Buning asosiy sababi, *birinchidan*, SSTning 2023-yilda 2021-yilga nisbatan -6 315 041,59 ming so'mga pasayib ketganligi (29 027 417,99-35 342 459,58) bo'lsa, *ikkinchidan*, TMZning 19 540 289,15 ming so'mga (+57,2% ga), xususan, **tugallanmagan ishlab chiqarishning 21 926 914,30 ming so'mga (+73% ga) oshib ketganligi(!)** hisobiga sodir bo'lganligini ko'rsatadi (1-jadvalga qarang)

Natijada, 2023-yilda 2021-yilga nisbatan aylanuvchanlik koeffitsiyenti TMZlar bo'yicha -0,49 ga (0,54-1,03), tugallanmagan ishlab chiqarish bo'yicha esa -0,63 ga (0,56-1,19) pasayib ketgan. Demak, TMZlardan samarasiz foydalanilayotganligining asosiy sababi tugallanmagan ishlab chiqarish hisoblanadi. TMZlarning boshqa tarkibiy elementlari bo'yicha aylanuvchanlik koeffitsiyenti ma'lum darajada ijobiy tendensiyaga ega.

Jumladan, mos ravishda, ishlab chiqarish zaxiralari bo'yicha +12,99 (24,03-11,04); tayyor mahsulotlar bo'yicha +8,94 (39,58-30,64); tovarlar bo'yicha +40,39 (351,40-311,01) tezlashish kuzatilgan.

Tahlil qilingan davrda TMZlar tarkibidagi tugallanmagan ishlab chiqarishning bunday keskin oshib ketishi (21 926 914,30 ming so'm, +73%), natijada, xususiy aylanuvchanlik koeffitsiyentining -0,63 ga (0,56-1,19) pasayib ketganligi korxonaga uchun normal holat emas. Bunday holat ko'pincha qishloq xo'jaligida, xususan

baliqchilik tarmog'i korxonalarida ham, qoplanmagan zararni yashirish (yoki pasaytirib ko'rsatish) maqsadida, ataylab zarar summasini balansdan o'chirib, uning hisobiga esa, tugallanmagan ishlab chiqarishning sun'iy ravishda oshirilishi natijasida sodir etiladi. Bu albatta yomon, moliya-xo'jalik intizomini va balans ma'lumotlarini buzib ko'rsatish hisoblanadi. Buning sabablarini yanada aniq va batafsil tahlil qilish 2010-"Asosiy ishlab chiqarish" scheti (baliqchilikda barcha hovuzlar bo'yicha analitik schetlarning) qoldiqlarini tahlil qilish zarur. Shuningdek, 1 s baliq mahsuloti yoki 1 ga hovuz fondiga to'g'ri keladigan normativ va haqiqiy xarajatlarni taqqoslab tahlil qilish ham mumkin.

XULOSALAR VA TAKLIFLAR

Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning **asosiy yo'llari** quyidagilar:
ishlab chiqarish xarajatlarining barcha turlari bo'yicha norma va normativlarni qayta ko'rib chiqish;
aylanma mablag'larni rejalashtirishni, tezkor tahlil va boshqarishni takomillashtirish;
mahsulot ishlab chiqarish va sotish hajmini ko'paytirish;
ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish;
innovatsiyalarni joriy etish va texnologik jarayonni jadallashtirish;
tugallanmagan ishlab chiqarishni pasaytirish;
transport-logistika va ta'minot jarayonini yaxshilash;
hisob-kitob va moliya intizomini mustahkamlash.

Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirish ular (moddiy va moliyaviy resurslar) bir qismining tejalishiga olib keladi. Tejalgan mablag'lar esa, yoki ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun zaxira, yoki hisob-kitob schyotida pul sifatida to'planadi. Pirovard natijada, korxonaning to'lov qobiliyati va moliyaviy holati yaxshilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.Mirziyoyev. *Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz: Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak.* Toshkent, "O'zbekiston" - 2017-y. – B.277.
2. *Финансы.* Под ред. академика Г.Б. Поляка, - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва, "ЮНИТИ - ДАНА", 2004, - С. 314.
3. *Финансы сельскохозяйственных предприятий.* Под ред. проф. М.Л. Лишанского.- М.: Колос С, 2004. – С. 171.
4. *Финансы предприятий: учебник для вузов /* Н.В. Колчина, Л.П. Павлова и др.; Под ред. Проф. Н.В.Колчиной. – 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - с.133-134.
5. Шуляк П.Н. *Финансы предприятия: Учебник.* 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2006. – с. 226.
6. Бабич А. М., Павлова Л. Н. *Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.* – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. – с. 322.
7. *Язык бизнеса.* Под общей редакцией доктора экономических наук В.А. Чжена. Авторский коллектив. Ш.Р. Гафуров, В.И. Гугнин, С.Н. Аманов. "Шарк". 1995. – с. 330.
8. *Основы рыночной экономики.* Терминологический словарь. Составитель В.М. Кузнецов.
9. *Финансовый словарь /* Благодатин А.А., Лазовский Л.Ш., Райзберг Б.А. – М.: ИНФРА-М, 1999. - с. 188.
10. *O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi*, 1-jild, T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent, 2000. -160 b.
11. Malikov T.S. *Moliya: xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyasi.* O'quv qo'llanma. – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2009, – B. 93.
12. Abdullayev YO., Ergashev E., Ishniyazov B., Fayziyev O., Ro'ziyev A. *Statistika Darslik.* Toshkent: "IDEAL PRESS" nashriyoti, 2023. – 268 bet.
13. Toshkent viloyati, Quyichirchiq tumanidagi "TCT Fish cluster" mas'uliyati cheklangan jamiyatining 2021-2023-yillik hisobotlari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

